

Conexión Sostenible en el Aula desde la Práctica Pedagógica de Grado 10 ° de la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI. Florencia Caquetá

Vargas Muñoz, Sergio Daniel
danielsergio01@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6651-2370>

Tafur Cedano, Milton Arley
miltonarleytafurc@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-6819-2703>

Soto Sánchez, Maryuri
sotmays@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-1749-9015>

Introducción

La modernización y urbanización han desconectado a muchos de la naturaleza, sustituyendo paisajes naturales por infraestructura urbana, lo que afecta tanto la salud mental como la conciencia ambiental. Esta desconexión reduce nuestra percepción de los impactos ambientales de nuestras acciones cotidianas. Las instituciones educativas juegan un papel esencial en reintroducir la naturaleza en nuestras vidas, fomentando un sentido de responsabilidad y sostenibilidad, tal como promueve la Agenda 2030 de la ONU en su Objetivo 4 sobre Educación de calidad.

El presente artículo se centra en cómo la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI en Florencia Caquetá está integrando prácticas sostenibles en el currículo de grado 10°. Estas prácticas no sólo educan sobre sostenibilidad, sino que fomentan una cultura de responsabilidad. La UNESCO subraya la importancia de la educación para el desarrollo sostenible, y el colegio busca articular estas prácticas en el currículo, desarrollando estrategias pedagógicas que aborden problemáticas sociales y ambientales, y promuevan un compromiso real y práctico de la comunidad educativa con el medio ambiente.

La pérdida de conexión entre los jóvenes de décimo grado de la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI y el medio ambiente

En este año académico 2023 se ha observado una transformación notoria en la relación con los estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI y su entorno escolar. Esta evolución ha sido impulsada por el proyecto “English Level Up” una serie de factores que han convergido para cambiar la percepción y la interacción de los estudiantes con su contexto institucional, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad ambiental.

La Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI compartía muchas similitudes con otras instituciones educativas, con un enfoque pedagógico tradicional que se centraba en la transmisión de conocimientos académicos. La relación de los estudiantes con el entorno escolar

era predominantemente pasiva, limitándose a cumplir con las rutinas escolares y las actividades curriculares sin un vínculo profundo con la comunidad y el medio ambiente circundante.

Sin embargo, con la aplicación del proyecto “English Level Up” se hizo evidente la necesidad de adaptar la educación a los desafíos emergentes del siglo XXI, en particular los relacionados con la sostenibilidad y la conciencia ambiental. Esta Institución respondió a esta demanda mediante la implementación de cambios significativos en su enfoque pedagógico y su compromiso con la sostenibilidad, además de que comparte uno de los puntos dados por la UNESCO en la Declaración de Berlín sobre la Educación para el desarrollo sostenible en donde propone que:

La educación es un poderoso facilitador del cambio positivo de las mentalidades y las concepciones del mundo, y puede apoyar la integración de todas las dimensiones del desarrollo sostenible, de la economía, la sociedad y el medio ambiente, garantizando que las trayectorias de desarrollo no se orienten exclusivamente hacia el crecimiento económico en detrimento del planeta, sino hacia el bienestar de todos dentro de los límites planetarios. (p.1).

Uno de los cambios más notables ha sido la incorporación de la sostenibilidad en el currículo escolar. Los estudiantes de la institución ya no ven la sostenibilidad como un tema aislado o periférico, sino como un aspecto fundamental de su educación. Los conceptos de desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social se han integrado en diversas materias y actividades extracurriculares. En este sentido, Useche (2018) resalta “la importancia, que el docente sea precursor en una educación ambiental con una tarea formativa amplia, orientada al desarrollo humano integral, así como también, que participe, se preocupe y ocupe de los problemas ambientales.” (p18).

Núñez (2023) en la publicación sobre la Vinculación Académica y la Responsabilidad Social Universitaria en el contexto de la Educación para el Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, afirma que la vinculación escolar para las comunidades en este caso para los estudiantes debe ser:

Como escenarios prioritarios, con mayor presencia en los planes de estudio y programas, en la organización del proceso educativo, en las tareas de los educadores, en las acciones cotidianas de los alumnos y en la evaluación del aprendizaje, de los educadores y de las instituciones educativas, donde alumnos y docentes se enfrenten a la complejidad interdisciplinar de los problemas de Desarrollo Sostenible y busquen, cada cual en su nivel de aprendizaje, soluciones colectivas, en colaboración, creativas. (p.4).

De acuerdo con lo anterior, este enfoque pedagógico ha permitido que los estudiantes se involucren activamente en iniciativas sostenibles dentro y fuera del campus. Ahora, los jóvenes de la Institución Educativa participan en proyectos de investigación relacionados con el medio ambiente, campañas de concientización sobre la conservación de recursos naturales y eventos comunitarios centrados en la sostenibilidad.

La evolución de la relación de los estudiantes con su contexto institucional también se ha reflejado en cambios en la infraestructura y las prácticas cotidianas de la institución. La implementación de sistemas de gestión de residuos, la adopción de prácticas más sostenibles en el manejo de la energía y el agua, son ejemplos concretos que han contribuido a la creación de un entorno escolar más eco-amigable. El compromiso de los estudiantes con la sostenibilidad y la conciencia ambiental se ha convertido en una parte integral de su identidad como miembros de la

comunidad educativa. Esta transformación no solo ha enriquecido su experiencia educativa, sino que también ha fortalecido su sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y la sociedad en general.

Los educadores y administradores de la institución reconocieron que, para preparar a los estudiantes para un futuro sostenible, era necesario ir más allá de la enseñanza de conocimientos académicos tradicionales. Se comenzó a introducir conceptos de desarrollo sostenible, ética ambiental y responsabilidad social en diversas materias. Los estudiantes comenzaron a explorar cómo los temas ambientales estaban interconectados con otras disciplinas y cómo sus acciones individuales impactaban en el mundo.

Las características más notables de esta evolución ha sido el cambio en la relación de los estudiantes con su entorno escolar. De una relación pasiva donde simplemente asistían a clases, los estudiantes pasaron a ser actores activos en la creación de un entorno escolar sostenible. Se alentó a los estudiantes a participar en proyectos de investigación ambiental, programas de reciclaje, campañas de concientización y otras iniciativas relacionadas con la sostenibilidad.

Otra estrategia efectiva es la educación experiencial y las salidas educativas. Los estudiantes tienen la oportunidad de salir del aula y explorar directamente el entorno natural que los rodea. Esto incluye visitas a áreas verdes protegidas dentro de la institución. La experiencia directa en la naturaleza les permite apreciar la biodiversidad, entender los ciclos ecológicos y desarrollar un vínculo más profundo con el medio ambiente.

La tecnología y los recursos multimedia también desempeñan un papel importante. Los docentes utilizan herramientas digitales, videos educativos y recursos en línea para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Esto les permite explorar virtualmente entornos naturales y comprender conceptos complejos de manera visual y práctica.

Las estrategias pedagógicas en la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI van más allá de la mera adquisición de conocimientos; promovemos la participación. Los estudiantes son talentosos a involucrarse en la identificación de problemas ambientales locales, proponer soluciones y participar en campañas de sensibilización y actividades de conservación. Esta participación les empodera y les hace sentir que son agentes de cambio en su comunidad, todo esto ha encaminado a la Institución en busca de la calidad de la educación.

Según Núñez (2023) en la publicación sobre la Vinculación Académica y la Responsabilidad Social Universitaria en el contexto de la Educación para el Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, sugiere:

Por Calidad de la Educación en su concepción paradigmática para garantizar a largo plazo el Desarrollo Sostenible, se entiende: fomentar la creatividad y garantizar la adquisición de las competencias básicas: lectura, escritura, cálculo y para la vida; así como las analíticas, las de solución de problemas y otras interpersonales y sociales, y que propicia el desarrollo de valores y actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos (pobreza, nutrición, salud, desigualdad, sostenibilidad de los recursos hídricos y energéticos, crecimiento económico, desarrollo urbano, protección ambiental y resiliencia, paz, justicia e inclusión). (p.3-4).

La interdisciplinariedad es una característica clave de estas estrategias. Los docentes fomentan la integración de conceptos de sostenibilidad y medio ambiente en diversas materias, como

ciencias, matemáticas, ciencias sociales y humanidades. Esto demuestra la interconexión de los problemas ambientales y su relevancia en múltiples áreas de la vida.

La evaluación de los estudiantes se realiza de manera holística, teniendo en cuenta no solo sus conocimientos teóricos, sino también su participación en proyectos sostenibles, su capacidad para abordar problemas ambientales y su actitud hacia la sostenibilidad. Esta evaluación integral refuerza la importancia de la responsabilidad ambiental como parte integral de su educación.

Educación ambiental dirigida a la toma de conciencia y reflexiones de estudiantes de grado decimo que habitan en el pie de monte amazónico en Florencia – Caquetá

El proceso educativo es un ejercicio constante de adaptación y respuesta a las demandas contemporáneas, en este caso, de la sociedad de Florencia – Caquetá. Con la creciente necesidad de una formación que fomente la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, las instituciones educativas buscan la manera de estar a la vanguardia de este cambio. En el siguiente análisis, se explorarán dos de los desafíos que enfrentó la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI al intentar integrar la sostenibilidad en su currículo.

La inercia curricular fue el principal obstáculo. De acuerdo con López (2005) dicho concepto tiene que ver con que “Las instituciones educativas avanzan con una inercia que imprime un movimiento poco sensible a aquellos estímulos que deberían reorientar su dirección, en una trayectoria que insiste en un horizonte ya inexistente” (p.16). En este sentido, podría afirmar que la inercia curricular se refiere a la resistencia al cambio dentro de los sistemas educativos ya estructurados. Esta resistencia es palpable en diversos niveles en la institución educativa Ciudadela siglo XXI, desde la reticencia de los docentes hasta las estructuras burocráticas, y es alimentada por las expectativas de los padres y la comunidad educativa.

Los programas de estudio se crean basándose en tradiciones, reglas y lo que la gente cree que es importante aprender. Estos programas ofrecen un sentido de orden y continuidad en la educación. Pero el mundo cambia todo el tiempo. Si estos programas no se actualizan, las escuelas pueden quedarse atrás y no satisfacer las necesidades actuales de la sociedad. Dentro de este panorama, la sostenibilidad plantea un desafío directo. La inclusión de la sostenibilidad no solo introduce nuevos contenidos, sino que exige una reevaluación completa de las prioridades educativas. Esta reconfiguración puede generar temores de desplazamiento de contenidos normalmente considerados esenciales. Además, los educadores, acostumbrados a metodologías y enfoques específicos, pueden sentirse desorientados o poco preparados para abordar temas de sostenibilidad. Esta innovación, por su naturaleza disruptiva, ha encontrado resistencia en la institución educativa Ciudadela siglo XXI, tanto desde factores internos de la institución como desde factores externos como los padres de familia.

Para superar esta inercia, es esencial reconocer su existencia y enfrentarla con un compromiso genuino u original. Es decir, una solución que nace de la institución para la institución sin ser un modelo adecuado de experiencias exitosas en otras instituciones, ya que cada una tiene su propio contexto social.

La adaptación curricular, requiere la incorporación de todos los actores activos en el proceso educativo. Es crucial realizar programas piloto que permitan evaluar la efectividad y pertinencia del nuevo contenido. Además, ofrecer capacitación y desarrollo profesional para docentes es esencial para asegurar una transición fluida. La comunicación abierta y transparente, donde se

aborden preocupaciones y se resuelvan dudas, es fundamental para una adaptación curricular exitosa.

Aunque la inercia curricular representa un desafío significativo para la comunidad educativa de la institución en cuestión, es posible superarla. Con planificación, compromiso y la participación de toda la comunidad educativa, los currículos pueden adaptarse para reflejar y responder a las demandas de nuestra sociedad en constante cambio.

Por otro lado, si la inercia institucional significa un desafío, no es menos desafiante el ámbito de la evaluación. En la tarea de educar para la sostenibilidad, la simple adquisición de datos y hechos no es suficiente. El verdadero aprendizaje surge de un conjunto de conocimiento teórico, actitudes responsables y habilidades prácticas que se manifiestan en acciones cotidianas. Reconociendo esta complejidad, la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI ha adoptado un enfoque de evaluación formativa.

Para Pérez et al., (2017) La evaluación formativa es:

Aquella que coadyuda al desarrollo del estudiante en correspondencia con las regularidades esenciales del proceso de formación del individuo y con las finalidades sociales que signan dicha formación en la sociedad. Además, es capaz de detectar los progresos y dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje, determinar hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se puede avanzar. Informa al estudiante de los hallazgos encontrados, lo que le permite al docente adecuar el currículo y los objetivos iniciales, y le otorgan la posibilidad de ajustar el proceso progresivamente. (p.7).

La cita anterior revela una visión profunda y significativa del proceso educativo, particularmente en el contexto de una educación orientada hacia la sostenibilidad. La evaluación, a menudo vista como un simple medio para medir el conocimiento, se transforma aquí en una herramienta de adaptación y guía para el aprendizaje.

La evaluación formativa se centra en el proceso educativo, no solo en el resultado final. En el contexto de la educación para la sostenibilidad, esto es particularmente relevante. La sostenibilidad no se trata solo de la acumulación de datos y hechos sobre el medio ambiente, sino de cultivar actitudes, habilidades y comportamientos responsables. Es un proceso holístico que combina conocimientos, habilidades y valores.

Por otro lado, Pérez et al., (2017) subraya que el propósito principal de la evaluación formativa es el desarrollo del estudiante, y no simplemente la medición de lo que ha aprendido. Es un proceso continuo que se adapta y evoluciona según las necesidades del estudiante y las demandas de la sociedad. Además, la evaluación formativa no es un acto unilateral, sino una conversación. Informa al estudiante sobre su progreso, brindándole retroalimentación que puede guiar sus esfuerzos futuros. Para el educador, ofrece una ventana al proceso de aprendizaje del estudiante, permitiéndole adaptar su enseñanza en consecuencia.

Lo más revelador es la mención de que esta evaluación permite "ajustar el proceso progresivamente". Esto implica que la educación no es un camino fijo, sino un viaje en constante evolución, adaptándose y respondiendo a las circunstancias cambiantes. En el contexto de la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI, esto es fundamental. Al enfrentar desafíos como la inercia curricular y la necesidad de educar para la sostenibilidad, la adaptabilidad es esencial. La evaluación formativa, en este sentido, no es solo una herramienta de medición, sino una brújula que guía el viaje educativo.

La Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI busca innovar al evaluar las actitudes de los estudiantes. En lugar de calificar las actitudes como si fueran hechos, la escuela usa proyectos y actividades que hacen que los estudiantes piensen sobre temas éticos relacionados con el medio ambiente. Usan debates y discusiones para que los estudiantes compartan y reflexionen sobre sus ideas y valores sobre la sostenibilidad.

Además, la escuela evalúa habilidades importantes a través de proyectos prácticos. Los estudiantes hacen cosas como gestionar jornadas de fumigación en la institución, control de alimentos en la cafetería y restaurante escolar y uso de material reciclable para intervenciones artísticas en las jornadas culturales institucionales. Con estas actividades, los maestros no solo ven cuánto han aprendido los estudiantes, sino también cómo trabajan en equipo y su capacidad para adaptarse y ser creativos.

Por supuesto, la adopción de este sistema de evaluación formativa ha venido con su propio conjunto de desafíos, ha sido crucial mantener una comunicación abierta con los padres y la comunidad educativa, explicando y justificando la importancia de este cambio.

La pedagogía que promueve la sostenibilidad va más allá de transmitir conocimientos; busca inspirarse. Inspirar a los jóvenes a ser embajadores de su propio patrimonio, a actuar como defensores de su entorno y a tomar decisiones informadas y éticas en su interacción con la naturaleza y las culturas locales.

La recompensa ha sido clara, la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI, mediante este enfoque, está cultivando una generación de estudiantes no solo bien informados sobre la sostenibilidad, sino también motivados y capacitados para actuar en consecuencia en el mundo real.

Acciones sostenibles en los procesos educativos

La contaminación ambiental cada día está provocando estragos masivos en los ecosistemas. Y con ello, la humanidad está contribuyendo de manera directa a la extinción futura de la especie. Es preciso mencionar que en la constitución política de la República de Colombia de 1991 consagra el artículo 79: “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” (P.25). Dicho de esta forma, es deber de los entes gubernamentales velar por el desarrollo sostenible de la comunidad, pero además promover desde la educación acciones que generen alternativas de cambio.

Por lo tanto, esto conlleva reflexionar si desde el campo educativo se está promoviendo prácticas o acciones sostenibles en las aulas de clase. De este modo, la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI está generando estrategias pedagógicas articuladas desde el currículo, orientado a contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.

Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. (Naciones unidas Colombia, 2020, p.1).

Con respecto, al articular las acciones sostenibles, desde el currículo de la Institución Educativa se puede evidenciar que existe una contextualización de los ejes curriculares con el entorno ya

que esta comunidad educativa alberga la mayoría de población vulnerable estrato 1 y 2, familias desplazadas por el conflicto, madres cabeza de hogar, vendedores informales. Y como bien lo menciona el Ministerio de Educación Nacional, (2005):

Es imposible desarrollar competencias si no se contextualizan los conocimientos, que no sólo se transmiten, sino que se deben utilizar en la interpretación y transformación del entorno. Es aquí en donde la educación ambiental resulta muy efectiva en el mejoramiento de la calidad. (par.3).

Es por ello por lo que al existir esta relación con el contexto permite desarrollar prácticas educativas a partir de las mismas experiencias y vivencias de los estudiantes, según (Ramírez 2022) “la estrategia educativa resulta crucial para crear conciencia ecológica o ambiental a toda nuestra población estudiantil en los diferentes niveles educativos, y para darles a conocer nuestra realidad con el mundo” (p.70) teniendo en cuenta las necesidades o problemas de su comunidad.

Por ende, una de las estrategias pedagógicas muy visuales y significativas que se está desarrollando desde las áreas fundamentales en los grados superiores es el aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje en problemas. El ABP es una metodología versátil y de mucho impacto en procesos de enseñanza aprendizaje y más de un idioma extranjero, ya que induce a facilitar estos procesos en articulación con el entorno de los estudiantes, permitiendo a través de la resolución de problemas de su contexto una integración y participación tanto en la parte educativa como en la ciudadana, ambiental y social.

Por lo que se refiere, el ABP es una estrategia de enseñanza que involucra a los estudiantes en la realización de proyectos auténticos y significativos. Para Trujillo, (como se citó en Rodríguez 2018):

Utilizar el aprendizaje basado en proyectos implica, pensar la Institución Educativa como un ecosistema en el cual todo está interrelacionado e inclusive el entorno o comunidad y a su vez implica pensar en una serie de factores que incidirán en su desarrollo como la cooperación del profesorado, posibles resistencias, relación con el equipo directivo, gestión de horarios y recursos, vinculación con las familias y con el entorno, entre otros factores. (p.28).

El ABP también puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades interpersonales, como la colaboración, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, que son fundamentales para la formación del educando. Además, el ABP puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, lo que les permite enfrentar situaciones complejas y contribuir a soluciones creativas e innovadoras. Estas habilidades son esenciales para el éxito en la educación superior y en la vida profesional.

Para finalizar, aquellas acciones que el docente puede tener en cuenta para el desarrollo de sus actividades podrían estar relacionadas con la reutilización, donde se puede enfocar en la moda reutilizable. Por otra parte, desde la acción del reciclaje, se puede realizar proyectos enfocados en el embellecimiento y decoración de zonas visuales, de igual forma la clasificación de basuras juega un papel importante como protección del medio ambiente. El aprovechamiento limpio y seguro de los recursos naturales, ayuda a motivar y a generar conciencia a través de campañas de ahorro de agua y cuidado de las fuentes hídricas. Las energías renovables, permite generar ideas de luz natural con botellas solares, al igual la vida sustentable, con proyectos encaminados a huertos caseros o hidroponía. Vida verde, proyectos relacionados a plantar árboles, preservación

de ecosistemas. Prevención de enfermedades, identificar que enfermedades comunes hay en la comunidad y hacer campañas informativas. Resolución de conflictos, clasificar los conflictos y generar un protocolo de resolución. Ecoturismo, identificar ideas de turismo no invasivo y promover campaña de cuidados y preservación con empresas locales de turismo.

De esta manera, se puede identificar algunas ideas de acciones sostenibles las cuales permiten generar cambios de conciencia en los estudiantes que se están educando, al igual se concientiza al resto de población que la Institución Educativa alberga a sus alrededores. De acuerdo con el (MEN, 2005):

Los procesos educativo-ambientales promueven la aplicación del conocimiento para la comprensión y transformación de las realidades de los estudiantes y contribuyen al fortalecimiento de las competencias científicas y ciudadanas, lo que favorece la pertinencia de los Proyectos Educativos Institucionales y, por ende, la calidad de la educación. En la práctica, estudiantes, profesores, padres y madres de familia, comunidad, instituciones del sector y las ONG, entre otras, coordinan esfuerzos en el estudio y recuperación de cuencas hidrográficas, actividades agrícolas sostenibles, reforestación y manejo de bosques, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, manejo integral de residuos sólidos, y otras labores que promueven los PRAE. (par.5).

Para lograr los objetivos previstos es importante que exista responsabilidad y comunicación estable y constante con las entidades gubernamentales, los directivos de las instituciones educativas, la cualificación de docentes, el apoyo de las familias en los procesos de formación de los estudiantes, el compromiso de los educandos y las diferentes organizaciones externas, ya que, si hay unidad entre todos, las soluciones se darán como fruto del esfuerzo de cada uno.

Aportaciones Pedagógicas

Mediante un análisis reflexivo de las acciones de sostenibilidad implementadas desde el currículo de la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI, se puede inferir que han generado un impacto de cambio de forma gradual y a nivel de conciencia, en los educandos como en la comunidad en general. Puesto que, al formar al ser humano desde la educación ambiental lo arraiga a sus raíces permitiendo construir y solidificar ideas o soluciones a las problemáticas presentadas en su contexto. Y es así, como contribuye a partir de acciones sostenibles a tener acercamiento con su entorno y crear conciencia de la relación estrecha que existe entre el hombre y la naturaleza.

A través de estas acciones y haciendo análisis de las experiencias del profesorado quien menciona que ha aplicado estos procesos educativos, se pudo identificar un patrón desde el inicio de la articulación de la estrategia, en donde los estudiantes al inicio se mostraron resistentes al cambio ya que para ellos les costó trabajo implementar ciertas conductas o hábitos en sus vidas las cuales no habían tenido desde temprana edad.

Aunque cabe aclarar que se mostraron activos y participativos en lo que respecta a las acciones sostenibles y el hecho de investigar y ser actores de la investigación, les generaron un aura de empoderamiento frente a las problemáticas que ellos mismos identificaron en su entorno; y por ende se evidenció el compromiso y dedicación en establecer rutas o estrategias de soluciones transformadoras y de impacto socio ambiental.

Por otro lado, siendo congruente la idea de cualificar a los docentes en lo que respecta al desarrollo sostenible y con ello una educación de calidad, es inminentemente necesaria

[...] la importancia de concebir la formación de profesores en un contexto de responsabilidad profesional, sugiriendo una atención constante a la necesidad de cambios en las rutinas de trabajo, personales, colectivas u organizativas. La innovación es un elemento central del propio proceso de formación. (Nóvoa, 2009, p. 210).

Esto implica que desde los entes gubernamentales garanticen la formación constante del profesorado en los objetivos de la agenda 2030 (ONU) y de la UNESCO los cuales involucran las problemáticas ambientales, la desigualdad, la justicia y demás. Con ello los docentes deben prepararse y transformar los conocimientos para que tengan una amplia comprensión de los diferentes problemas y poder construir alternativas o posibles soluciones en conjunto con el estudiantado y en beneficio de las comunidades, y para esto se han tenido en cuenta las siguientes aportaciones:

1. *Transformación educativa hacia la sostenibilidad:* La transformación educativa en la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI representa un cambio fundamental en la manera en que la educación se concibe y se practica. Este cambio se basa en la comprensión de que la educación no debe limitarse a la mera transmisión de información, sino que debe formar ciudadanos responsables y conscientes de su entorno. La adopción de un enfoque pedagógico centrado en la sostenibilidad implica reconocer que los problemas ambientales y sociales no pueden ser ignorados en el proceso educativo. En lugar de ver la educación como un proceso aislado, se entiende como una parte integral de la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos complejos y globales del siglo XXI.

2. *Incorporación de la sostenibilidad en el currículo escolar:* La inclusión de la sostenibilidad en el currículo escolar va más allá de simplemente agregar una materia o un tema aislado. Implica una reestructuración profunda de cómo se planifican y entregan las lecciones. Los estudiantes no solo aprenden sobre la sostenibilidad como un concepto abstracto, sino que lo experimentan en sus actividades diarias y en sus diversas materias. Esta integración transversal garantiza que la sostenibilidad sea una parte integral de su educación y no simplemente un apéndice opcional. Además, al reconocer la interconexión de los problemas ambientales con otras disciplinas, los estudiantes están mejor preparados para comprender la complejidad de los desafíos contemporáneos.

3. *Participación de los estudiantes:* La participación de los estudiantes en proyectos sostenibles representa un cambio significativo en su rol en la comunidad educativa. Ya no son meros receptores de conocimiento, sino que se convierten en agentes de cambio. Su involucramiento en proyectos de investigación ambiental, campañas de concientización y actividades de conservación les proporciona experiencias prácticas que van más allá de las aulas. Esto les permite aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales y desarrollar habilidades para abordar problemas ambientales de manera creativa y colaborativa. La participación también les empodera y les motiva a ser líderes en la promoción de la sostenibilidad en su comunidad.

4. *Interdisciplinariedad y evaluación holística:* La interdisciplinariedad en la enseñanza permite a los estudiantes comprender cómo los problemas ambientales están relacionados con diversas áreas del conocimiento. Por ejemplo, pueden ver cómo las cuestiones ambientales tienen un impacto en la economía, la sociedad y la política. Esta perspectiva interdisciplinaria fomenta un

enfoque integral para abordar los problemas ambientales y los prepara para enfrentar desafíos complejos en el futuro. La evaluación holística, que considera no solo los conocimientos académicos sino también la participación y actitud de los estudiantes hacia la sostenibilidad, refuerza la importancia de la responsabilidad ambiental como parte integral de su educación. Los estudiantes son evaluados no solo en términos de lo que saben.

5. *Fortalecimiento de la identidad de los estudiantes:* La transformación educativa en la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI ha tenido un impacto significativo en la identidad de los estudiantes. Han pasado de ser meros observadores pasivos para convertirse en agentes activos de cambio. Esta transformación no solo enriquece su experiencia educativa, sino que también fortalece su sentido de pertenencia a la comunidad educativa y su responsabilidad hacia el medio ambiente y la sociedad en general. Al ver que pueden marcar la diferencia a través de sus, los estudiantes se convierten en ciudadanos comprometidos y conscientes de su papel en la construcción de un futuro sostenible.

De acuerdo con Boss (2023) los objetivos del proyecto en la institución educativa proponen:

- (i) equipar a los niños y los jóvenes con los conocimientos, los valores y la capacidad de acción en pro del medioambiente, así como con las habilidades necesarias para acceder y tener éxito en los trabajos verdes; (ii) asegurar la continuidad del servicio educativo ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y asegurar condiciones de confort en el aula propicias para los aprendizajes ante temperaturas extremas; y (iii) poner en marcha prácticas de sostenibilidad climática en la infraestructura escolar y la operación del servicio educativo para aportar a las metas de disminución de emisiones de GEI. (p.6).

La anterior cita de Boss pone de manifiesto la urgente necesidad de reformular y adaptar nuestra educación al contexto actual de crisis ambiental y climática. No es simplemente una cuestión de dotar a los estudiantes con información sobre el medio ambiente, sino de capacitarlos con valores, actitudes y habilidades que les permitan actuar proactivamente en defensa del planeta y adaptarse a un mundo en constante cambio.

Primero, la idea de "equipar a los niños y jóvenes con los conocimientos, valores y capacidad de acción en pro del medio ambiente" va más allá de la mera instrucción académica. Implica una formación integral que fomente un sentido de responsabilidad, conciencia y empatía hacia el medio ambiente. La educación no debe ser simplemente receptiva, sino activa, impulsando a los estudiantes a ser defensores y guardianes de su entorno.

Además, la mención de "habilidades necesarias para acceder y tener éxito en los trabajos verdes" es crucial. Con la transición hacia una economía más verde, los trabajos del futuro demandarán un nuevo conjunto de habilidades y competencias. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de anticiparse a estas demandas y preparar a los jóvenes para una carrera profesional sostenible, donde no solo se valoren las habilidades técnicas, sino también el compromiso con la sostenibilidad y la ética ambiental.

Es necesario que las instituciones educativas asuman con urgencia y seriedad el compromiso con que la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI lo ha hecho con la sostenibilidad, ya que este compromiso va más allá de la simple transmisión de conocimientos y se basa en una visión de educación holística. Esta visión reconoce que el aprendizaje ocurre no solo en el aula, sino también en la interacción de los estudiantes con su entorno, tanto inmediato como global. Las

acciones llevadas a cabo por la institución, respaldadas por su cuerpo docente bien formado y dedicado, son un testimonio de que la educación puede ser un vehículo de cambio, y puede inspirar a los estudiantes a ser agentes de transformación en sus comunidades.

Sin embargo, el camino hacia una educación verdaderamente sostenible es continuo y exige constante reflexión, adaptación y esfuerzo. Las barreras culturales, estructurales y pedagógicas pueden presentarse en cualquier momento, pero con una base sólida, una visión clara y una comunidad educativa comprometida, estos desafíos pueden ser superados. Es esencial que las instituciones educativas continúen avanzando, no solo por el bien de los estudiantes, sino también por el bien del planeta.

De hecho, la educación ambiental no solo se limita a crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, sino que también juega un papel fundamental en la formación de ciudadanos responsables, críticos y activos en la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas que enfrentamos. Si bien los resultados inmediatos de estas intervenciones curriculares pueden no ser siempre visibles, los beneficios a largo plazo, en términos de generaciones más informadas, conscientes y activas, serán invaluable.

Así, la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI se erige como una referente en la lucha por una educación adaptada a las demandas del siglo XXI, centrada en el respeto, el cuidado y la valoración del entorno y del patrimonio natural y cultural. Es un llamado para otras instituciones a seguir este ejemplo, a invertir en la formación y actualización constante de sus docentes ya involucrar activamente a los estudiantes en la construcción de un mundo más sostenible.

Referencias

- Bos, M. S., & Schwartz, L. (2023). Educación y cambio climático: ¿ cómo desarrollar habilidades para la acción climática en la edad escolar?. Encontrado en: <https://policycommons.net/artifacts/3867545/educacion-y-cambio-climatico/4673858/>
- Corte constitucional Republica de Colombia, (2015). Actualización con los actos administrativos a 2015. *Constitución política de Colombia*. <https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf>
- López, N. (2005). La educación en América Latina, entre el cambio social y la inercia institucional. *Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Faculta de Ciencias Económicas e Empresarias*, 14(1), 203-222.
- Naciones Unidas Colombia, (2020). Los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>
- Núñez P. (2023). La Vinculación Académica y la Responsabilidad Social Universitaria en el contexto de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Agenda 2030. The Academic Involvement and the University Social Responsibility in the context of Education for Sustainable Development. E2030 Agenda. <https://www.researchgate.net/publication/370631218>
- Nóvoa, A. (2009). Para una formación de profesores construida dentro de la profesión. *Revista de educación*. Encontrado en <https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/revista-deeducacion/articulosre350/re35009.pdf?documentId=0901e72b81234820>
- Ministerio de educación Nacional, (2005). Educación Ambiental Construir educación y país. *Altablero*, No. 36. <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90891.html>

- Organización de la Naciones Unidas (ONU), 25 de septiembre del 2015, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, Objetivo 4 (Educación de calidad) Meta 4.7
- Pascuas, D. R. (2022). LA SIGNIFICATIVIDAD DE LA PEDAGOGÍA POR PROYECTOS PARA EDUCAR EN LA SOSTENIBILIDAD Y EN EL BUEN VIVIR. Tomado de revista: Investigar y Educar para la sostenibilidad Principios pedagógicos. marzo 2024 <http://ciegc.org.ve/wp-content/uploads/2023/01/sostenibilidad.pdf#page=65>
- Pérez Pino, Michel, Enrique Clavero, José Osvaldo, Carbó Ayala, José Eugenio, & González Falcón, Marisol. (2017). La evaluación formativa en el proceso enseñanza aprendizaje. *EDUMECENTRO*, 9(3), 263-283. Recuperado en 13 de octubre de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742017000300017&lng=es&tlng=es.
- Rodríguez F. (2018). *Aprendizaje basado en proyectos en el nivel de competencias investigativas en estudiantes de Instituto Pedagógico*, Trujillo, 2017. Tomado de <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/22688>
- UNESCO (2021). Declaración de Berlín Sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. <https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-es.pdf>
- Useche, L. (2018) Representaciones Sociales de los Docentes y su Anclaje en la Cultura Ambiental. *Journal of Social Sciences and Management research review* <https://scmjournals.com/ojs/index.php/jscmrr/article/view/17/44>

Autores

Sergio Daniel Vargas Muñoz, Magister en Artes de la Universidad de Caldas – Manizales, Colombia. Cursa el doctorado en ciencias de la educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores de Venezuela (UPEL). Docente de la universidad de la Amazonia de Florencia - Caquetá y docente de aula de la secretaria de Educación Municipal de Florencia – Caquetá. Participó como ponente en el II Congreso Internacional de Lúdica Ciudad de Cartagena 2023.

Milton Arley Tafur Cedano, Magister en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad Santander, Colombia. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula de la Secretaría de Educación Municipal de Florencia Caquetá, Colombia.

Maryuri Soto Sánchez, Magister en Gestión del Conocimiento Educativo en la Universidad Católica de Manizales, Colombia. Cursa doctorado en ciencias de la educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de aula de la secretaria de educación municipal de Florencia Caquetá, Colombia.